

AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA PARA TAMPAR POTES UTILIZANDO O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLIC-02

JOSÉ RIBAMAR ALVES DOS SANTOS JÚNIOR¹
VANDERVELDE CAVALCANTE MARQUES NETO²
FABÍOLA FERNANDES ANDRADE³

Resumo: Este artigo apresenta o processo de automatização de um sistema para tampar potes. Foi implementado na linguagem Ladder por meio do software Clic02 Edit no Controlador Lógico Programável (CLP) Clic02 da Weg, modelo CLW-02/10HR-A. Este necessita da alimentação AC de 100 a 240 V, possui seis entradas digitais e quatro saídas a relé. O objetivo do artigo é servir de ferramenta didática para estudantes dos cursos técnicos relacionados com a área de automação.

Palavras-Chave: Automação, Controlador Lógico Programável, Tampar potes.

1.Introdução

Este artigo apresenta o processo de automação para tampar potes. A programação foi desenvolvida na linguagem Ladder. Foi implementado com o uso do controlador lógico programável (CLP), Clic02 da Weg, modelo CLW-02/10HR-A. Este necessita de uma alimentação AC de 100V a 240 V. A figura 01 apresenta o CLP utilizado.

Figura 01- CLP modelo CLW-02/10HR-A

¹ Estudante do curso técnico de Eletroeletrônica do IFCE-Caucaia

² Estudante do curso técnico de Eletroeletrônica do IFCE-Caucaia

³ Professora titular do IFCE-Caucaia, doutora em Educação.

Observando a figura 01, o CLP possui seis entradas digitais a saber: I01, I02, I03, I04, I05 e I06 e quatro saídas a relé: Q01, Q02, Q03 e Q04. Nas entradas digitais deve ser inserido uma tensão alternada(AC) de 220V para ser reconhecido como nível lógico “1”.

Para o projeto foi utilizado um motor de indução, um cilindro pneumático de dupla ação controlado por dois solenoides e um sensor capacitivo para detectar a presença dos potes. O objetivo principal do artigo é elucidar de forma detalhada o programa na linguagem ladder com o uso do Clic 02 da WEG para servir de instrumento didático aos estudantes dos cursos técnicos nas áreas relacionadas a automação.

2. Funcionamento

A figura 02 apresenta o sistema que será automatizado. É válido destacar que este sistema é bastante utilizado nas indústrias.

Figura 01- Sistema de automação para tampar pote
Fonte: *Software Logix Pro* com adaptação

Observando a figura 01, as variáveis de entrada são definidas pela letra I, sendo: I04 para botoeira liga, I03 para o sensor fim de curso com o cilindro avançado, I01 para o sensor

fim de curso com o cilindro recuado e I05 para o total desligamento do sistema a qualquer instante. As variáveis de saída são definidas pela letra Q, sendo: Q01 para energização do solenoide para o avanço do cilindro, Q02 para energização do solenoide para o recuo do cilindro e Q03 para energização do motor.

O funcionamento do circuito obedece a seguinte lógica: Ao pressionar a botoeira Liga(I04), o motor entra em funcionamento, uma vez que entende-se que os potes foram colocados na esteira. Quando sensor capacitivo detecta a presença de um pote, o motor para e o solenoide de avanço é energizado, fazendo com que o cilindro avance para tampar o pote. Na sequência, o solenoide de recuo é energizado e o cilindro recua. O motor é acionado até que o próximo pote seja detectado pelo sensor de presença e processo se repete.

3. Detalhes da programação

Para realizar a programação em ladder foi necessário utilizar memórias virtuais para auxiliar na programação. As memórias utilizadas foram: M01, M02 e M03. A figura 03 apresenta o programa completo realizado na linguagem ladder.

Figura 03- Programa na linguagem ladder

O programa é separado por passos descritos abaixo:

- PASSO 1: O processo automático é iniciado após pressionada a botoeira de início (I04). Na programação foi considerado, inicialmente, o cilindro recuado.
- PASSO 2: Em seguida, com o acionamento do sensor de cilindro recuado (I01), é acionado o contator do motor da esteira (Q03), provocando a movimentação dos potes em um único sentido. Quando o pote passa pelo sensor de presença (I02), o motor para.
- PASSO 3: O solenoide Q01 é energizado e o cilindro avança para tampar os potes até que o sensor de cilindro avançado (I03) seja acionado; nesse processo, o pote é devidamente tampado. Ao ser ativado o solenoide de avança cilindro, sensor de cilindro recuado é automaticamente desligado, indicando que o cilindro não se encontra recuado; o sensor de presença mantém-se acionando até que o pote se movimente por meio da esteira.
- PASSO 4: Após o acionamento de sensor de cilindro avançado, é então acionada a saída solenoide do cilindro de recuo, provocando a subida do cilindro após ser tampado o pote.
- PASSO 5: Após ser ativado o sensor de cilindro recuado, o contator do motor é acionada e o pote é deslocado até o final da esteira.
-
- EXTRA: A botoeira de emergência (I05) interrompe o processo a qualquer momento durante o funcionamento.

4. Considerações Finais

O avanço tecnológico é um marco em nossa sociedade. As indústrias para competir devem acompanhar o avanço e automatizar todo o processo industrial. Para isto, faz-se necessário o uso de controladores lógicos programáveis (CLP`s), visto que tais sistemas são de fácil programação, baseado na linguagem ladder.

O artigo apresenta um exemplo da automação com o uso do CLP Clic02 da WEG. Procura-se servir de instrumento didático para compreensão dos processos industriais, uma vez que o transporte de caixas está presente em diversas indústrias.

5. Referências

ANDRADE, F,F . Controlador lógico programável, teoria e prática com o clic 02 da WEG, 1ª ed, Fortaleza:edição do autor, 2017.

PRUDENTE, F. PLC S7-1200, teoria e aplicações, Rio de Janeiro:LTC,2014.

SILVA, E,A. Introdução às linguagens de programação para CLP, São Paulo: Blucher, 2016.